

ШАХСНИ ШАНИНИ КАСИТУВЧИ МАЪЛУМОТЛАРНИ ОШКОР ҚИЛИШ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ БОРАСИДА МУЛОҲАЗАЛАР

Нарзуллаев Эркин Сайдуллаевич

ИИБ Академияси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10521463>

Инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва мурожаатлар билан ишлашда халқ дардини танқидий ва таҳлилий руҳда олиб чиқаётган журъатли журналистни қўпол қилиб айтганда овозини ўчиришга қаратилган ушбу хатти ҳаракат қонун нормаларига мутлақо зид. Шахсинг шаъни ва қадр-қимматига ғайриқонуний тажовуз қилиш қонун томонидан тухмат ва ҳақорат қилиш, деб белгиланган¹.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси²нинг 13-моддаси биринчи қисмига мувофиқ, Ўзбекистон Республикасида демократия умуминсоний принципларга асосланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, қадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадриятдир. Инсоннинг шаъни ва орномуси дахлсиз. Инсонни камситиш, обрўсизлантириш, ҳақорат қилиш, таҳқирлаш қонунга зид хатти-ҳаракат ҳисобланади ва бундай ҳаракатлар учун қонун бўйича тегишли жавобгарликлар мавжуд бўлса ЖПКнинг³ 17-моддасида “Инсон шаъни ва қадр-қимматини камсиладиган, унинг шахсий ҳаётига тааллуқли маълумотлар тарқалиб кетишига олиб келадиган, соғлиғини хавф остига қўядиган, асоссиз равишда унга жисмоний ва маънавий азоб-уқубат етказадиган ҳаракатлар қилиш ёки қарорлар чиқариш тақиқланади”, дейилади.

Шунингдек, Жиноят кодексининг⁴ 244^б-моддасида ёлғон ахборот тарқатганлик учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, унга кўра, ёлғон ахборот тарқатганлик шахсинг қадр-қиммати камситилишига ёки унинг обрўсизлантирилишига олиб келадиган ёлғон ахборотни тарқатиш, шу жумладан оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида тарқатиш, шундай

¹ <https://ombudsman.uz/uz/news/2021/08/08/ombudsman-insonning-shani-va-or-nomusidaxlsizdir>

² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6445147> (Мурожаат вақти: 16.01.2024 й.).

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. <https://lex.uz/docs/111460> (Мурожаат вақти: 16.01.2024 й.).

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/111453> (Мурожаат вақти: 16.01.2024 й.).

ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилгандан кейин содир этилган бўлса, — базавий ҳисоблаш миқдорининг 150 бараваригача миқдорда жарима ёки 240 соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд 2 йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки 2 йилгача озодликни чеклаш билан жазоланса Фуқаролик кодексининг⁵ 100-моддасига мувофиқ, фуқаро ўзининг шаъни, қадр-қиммати ёки ишчанлик обрўсига путур етказувчи маълумотлар юзасидан, башарти бундай маълумотларни тарқатган шахс уларнинг ҳақиқатга тўғри келишини исботлай олмаса, суд йўли билан раддия талаб қилишга ҳақли деб таъкидлаб ўтилган.

Шу нуқтаи назардан, шахсни шанини каситувчи маълумотларни ошкор қилиш мумкин эмаслиги борасида қонунчилигимизда шахсга доир маълумотларга ишлов бериш ва уларни ҳимоя қилиш чоғида қўлланиладиган ишлов бериш воситаларидан, шу жумладан ахборот технологияларидан қатъи назар юзага келадиган муносабатларга нисбатан татбиқ этилади.

Ушбу мавзу долзарблигини ошириш мақсадида юртимизда Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 июлдаги “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги ЎРҚ-547-сон қонуни⁶ мисол келтириш мумкин.

Ушбу Қонуннинг амал қўйидагиларда номоён бўлади:

жисмоний шахс томонидан шахсга доир маълумотларга шахсий, маиший мақсадларда ва ўз касбий ёки тижорат фаолияти билан боғлиқ бўлмаган ҳолда ишлов бериш;

Миллий архив фонди ҳужжатларини ва шахсга доир маълумотларни ўз ичига олган бошқа архив ҳужжатларини шакллантириш, сақлаш ва улардан фойдаланиш;

давлат сирларини ташкил этадиган маълумотлар жумласига киритилган шахсга доир маълумотларга ишлов бериш;

тезкор-қидирув, разведка ва контрразведка фаолияти, жиноятчиликка қарши курашиш, ҳуқуқ-тартиботни сақлаш жараёнида, шунингдек жинойий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш доирасида олинган шахсга доир маълумотларга ишлов бериш чоғида юзага келадиган муносабатларга нисбатан татбиқ этилмайди.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. <https://lex.uz/docs/111189> (Мурожаат вақти: 16.01.2024 й.).

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 июлдаги “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги ЎРҚ-547-сон қонуни. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4396419> (Мурожаат вақти: 16.01.2024 й.).

Ҳаммамизга мълумки хозирги кунда шахсни шанини каситувчи маълумотларни ошкор қилиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар сони ортиб бормоқда. Шу боис, қонунчиликда ушбу ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик масаласини такомиллаштириш борасида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 29 октябрдаги ЎРҚ-726-сонли Қонуни⁷ билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига “Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузиш” 46²-модда ва Жиноят кодексига “Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузиш” номли 141¹-моддалар қўшилди.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига⁸ “Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузиш” 46²-моддасини маъмуни қуйидакича:

“Шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда йиғиш, тизимлаштириш, сақлаш, ўзгартириш, тўлдириш, улардан фойдаланиш, уларни бериш, тарқатиш, узатиш, эгасизлантириш ва йўқ қилиш, худди шунингдек ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғида Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг шахсга доир маълумотларига ишлов берилаётганда жисман Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган техник воситаларда ҳамда Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган шахсга доир маълумотлар базаларида шахсга доир маълумотларни йиғишга, тизимлаштиришга ва сақлашга оид талабларга риоя этмаслик, — фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг етти баравари, мансабдор шахсларга эса — эллик баравари миқдоридан жарима солишга сабаб бўлади”

Жиноят кодексига “Шахсга доир маълумотлар тўғрисидаги қонунчиликни бузиш” номли 141¹-моддаси мазмуни:

“Шахсга доир маълумотларни қонунга хилоф равишда йиғиш, тизимлаштириш, сақлаш, ўзгартириш, тўлдириш, улардан фойдаланиш, уларни бериш, тарқатиш, узатиш, эгасизлантириш ва йўқ қилиш, худди шунингдек ахборот технологияларидан фойдаланган ҳолда, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғида Ўзбекистон Республикаси

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 29 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-726-сонли Қонуни. . Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5701569>. (Мурожаат вақти: 16.01.2024 й.).

⁸ Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига. Электрон манба: <http://lex.uz/docs/97664> (Мурожаат вақти: 16.01.2024 й.).

фуқароларининг шахсга доир маълумотларига ишлов берилаётганда жисман Ўзбекистон Республикаси ҳудудида жойлашган техник воситаларда ҳамда Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган шахсга доир маълумотлар базаларида шахсга доир маълумотларни йиғишга, тизимлаштиришга ва сақлашга оид талабларга риоя этмаслик, ўша ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса, — базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан бир юз эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари билан жазоланади.

Ўша ҳаракатлар:

- а) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб;*
- б) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан;*
- в) ғаразли ёки бошқа паст ниятларда;*
- г) хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этилган бўлса;*
- д) оғир оқибатларга сабаб бўлса, —*

базавий ҳисоблаш миқдорининг бир юз эллик бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима ёки икки йилдан уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёки бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёхуд уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади”.

Ҳозирги кунда шахсни шанини каситувчи маълумотларни ошкор қилиш борасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасида қуйидаги ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

биринчидан, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, фуқароларга шахсига оид маълумотларни бериш мумкин эмаслигини ҳамда маълумотларини очик платформаларда сақлаш тўғри эмаслигини шакллантириш;

иккинчидан, шахсни шанини каситувчи маълумотларни ошкор қилиш борасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасидаги қонунчилик ҳужжатларининг ижро этилиши устидан назоратни амалга ошириш;

учинчидан, шахсни шанини каситувчи маълумотларни ошкор қилиш борасидаги ҳуқуқбузарликлар ва ҳодисаларининг олдини олиш, уларни аниқлаш ва бартараф этиш ҳамда уларга нисбатан тегишли чоратадбирларни, шу жумладан уларнинг оқибатларини тугатиш бўйича ташкилий-техник чоратадбирларни кўриш ва бошқалар.